

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI QO'L HARAKATI FE'LLARINING SEMANTIK PARALLELIZMI VA TARJIMA MUAMMOLARI

Boboyarova Dilrabo Faxritdinovna

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457903>

Annotatsiya: Ushbu maqolada parallelizmning stilistik, semantik va kognitiv tilshunoslikdagi o'rni tahlil qilingan. I. Galperin, R. Jakobson va G. Fokonye kabi olimlarning nazariy qarashlari asosida parallelizm matn strukturasi takrorlanuvchi birliklar orqali e'tiborni markazlashtirish, ritmni kuchaytirish va mantiqiy chuqurlikni ta'minlash vazifalarini bajarishi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, ingliz va o'zbek tillaridagi qo'l harakati fe'llari Ch. Fillmorning manipulyatsiya freymi modeli asosida qiyosiy o'rganilgan. Tarjima jarayonida uchta asosiy to'siq: semantik bo'shliqlar, kuch darajasi ekvivalenti va frazeologik xatolar aniqlangan. Ushbu to'siqlarni bartaraf etishning uchta usuli taklif qilindi: deskriptiv perifraziya, derivatsion yaratuvchanlik va kontekstual ixtisoslashish. Maqola natijalari tarjimashunoslik, qiyosiy tilshunoslik va stilistika sohalari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: parallelizm, manipulyatsiya freymi, qo'l harakati fe'llari, semantik bo'shliq, morfo-leksik kompensatsiya, tarjimashunoslik.

Аннотация: В данной статье анализируется роль параллелизма в стилистике, семантике и когнитивной лингвистике. На основе теоретических взглядов таких учёных, как И. Гальперин, Р. Якобсон и Ж. Фоконье, показано, что параллелизм как стилистическое явление выполняет функции фокусировки внимания, усиления ритма и обеспечения логической глубины через повторяющиеся единицы в структуре текста. Также проведён сопоставительный анализ глаголов ручного действия в английском и узбекском языках на основе модели фрейма манипуляции Ч. Филлмора. Выявлены три основных препятствия в процессе перевода: семантические лакуны, эквивалентность степени усилия и фразеологические ошибки. Предлагаются три способа преодоления данных препятствий: дескриптивная перифраза, деривационная креативность и контекстуальная специализация. Результаты исследования имеют практическое значение для переводоведения, сопоставительной лингвистики и стилистики.

Ключевые слова: параллелизм, фрейм манипуляции, глаголы ручного действия, семантическая лакуна, морфо-лексическая компенсация, переводоведение.

Abstract: This article analyzes the role of parallelism in stylistics, semantics, and cognitive linguistics. Based on the theoretical views of scholars such as I. Galperin, R. Jakobson, and G. Fauconnier, it is shown that parallelism as a stylistic phenomenon performs the functions of focusing attention, enhancing rhythm, and providing logical depth through repetitive units in the text structure. A comparative analysis of hand action verbs in English and Uzbek is carried out based on Ch. Fillmore's Manipulation Frame model. Three main obstacles in the translation process are identified: semantic gaps, equivalence of force degree, and phraseological errors. Three methods for overcoming these obstacles are proposed: descriptive periphrasis, derivational creativity, and contextual specialization. The results of the study have practical significance for translation studies, contrastive linguistics, and stylistics.

Keywords: *parallelism, manipulation frame, hand action verbs, semantic gap, morpho-lexical compensation, translation studies.*

Parallelizm matn strukturasi sintaktik, morfologik va semantik jihatdan takrorlanuvchi birliklar asosida yuzaga keladigan stilistik hodisa bo‘lib, u e’tiborni markazlashtirish, ritmi kuchaytirish va muallif g‘oyasini mantiqiy chuqurlashtirish vazifalarini bajaradi. Shu sababli parallelizm tilshunoslik, adabiyotshunoslik va ritorika sohalarida alohida tadqiqot ob’yekti sifatida o‘rganiladi.

I. Galperin uni sintaktik stilistikaning asosiy vositalaridan biri deb hisoblasa [1], R.Yakobson parallelizmni matnning poetik funksiyasi bilan uzviy bog‘liq mexanizm sifatida tavsiflaydi. Aynan Yakobson til nazariyasiga uch bosqichli – sintaktik, morfologik hamda leksik-semantik sathlarni qamrab oluvchi parallelizm tushunchasini kiritgan olimlardan biridir. U 1960-yilda e’lon qilingan “Linguistics and Poetics” nomli ma’ruzasi hamda 1966-yildagi “Grammatical Parallelism and its Russian Facet” maqolasida poetik matn strukturasi “har bir til darajasida – fonemikdan tortib morfologik, leksik va sintaktik darajalargacha – takrorlanuvchi parallelliklarga tayanadi” - degan g‘oyani asoslab bergan [2].

Kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan parallel konstruksiyalar konseptual xaritalash orqali bir-biriga yaqin bo‘lgan ssenariylarni mental fazoda qiyosiy shaklda namoyish etadi.

Xususan:

1. Semantik ko‘lamda parallel konstruksiyalar mazmuniy ekvivalentlik yoki qarama-qarshilik orqali konnotativ qatlamni boyitadi. Ma’no takrori auditoriyaning kognitiv mexanizmlarini faollashtirib asosiy g‘oyani yodda saqlashni osonlashtiradi. Shu jihatdan, parallelizm *tematik yadroni* matn bo‘ylab izchil takrorlovchi konseptual mexanizm sifatida ishlaydi [3].

2. Grammatik struktura, sintaktik-morfologik izchilik [NP+V+NP, prefiks-suffiks qo‘shimchalar] ohangni barqarorlashtiradi hamda mantiqiy izchilikni mustahkamlaydi. Grammatik qoliplarning izchil ketma-ketligi matnni “ritmik matritsa”ga solib, insonning qabul qilishini tizimli shakllantirishga xizmat qiladi.

3. Stilistik funkcionallik parallelizm tinglovchi e’tiborini markazlashtiruvchi, affektiv rezonansni kuchaytiruvchi va ritorik ta’sirchanlikni oshiruvchi strategiya sifatida namoyon bo‘ladi. Qarama-qarshi mazmunli parallel bloklar esa semantik tafovutni keskinlashtirib, o‘rtadagi argument kuchini orttiradi.

Bu uch sathning integratsiyasi parallelizmni ko‘p qatlamli sistema sifatida namoyon etadi. Ushbu sistema ichida har bir ko‘rinish – fonetik takror, morfologik izchilik yoki sintaktik parallellik – o‘z ichki iyerarxiyasiga ega kichik tizimni tashkil qiladi. Shunday qilib, parallelizm bu “sistemalar sistemasidir”. Keng qamrovli yondashuv parallelizmni har qanday tipologik cheklovlardan holi, murakkab metakategoriya sifatida tushunishga yordam beradi. Bu yondashuv stilistika va grammatikani integratsiya qilgan holda, matnshunoslik hamda kognitiv tilshunoslik uchun metodologik ko‘prik vazifasini bajaradi.

Parallelizm semantik, grammatik va stilistik jihatlariga tayangan holda tahlil etish, uning universal, ko‘p qatlamli xususiyatini to‘liq ochib beradi. Shu bilan birga, har bir ko‘rinishning ichki tuzilishi mavjudligi bu hodisani o‘zaro bog‘liq kichik tizimlarning murakkab majmuasi sifatida tasavvur qilish imkonini yaratadi. Demak, parallelizm *oddiy takror* emas, balki matnning konseptual va formal arxitekturasini boshqaruvchi integral kategoriya bo‘lib, til tizimidagi eng muhim diskursiv mexanizmlardan biri hisoblanadi.

Shunday ekan tadqiqot obyekti bo‘lgan qo‘l harakati fe‘llarining ingliz va o‘zbek tillaridagi semantik parallelizmi, shu bilan bir qatorda ulardagi tarjima muammolarini o‘rganish muhim sanaladi. Qo‘l harakati fe‘llari semantik jihatdan fazoviy, kognitiv va antropologik markazga ega bo‘lib, nutqda emotsional va pictorial yukni taqsimlaydi. QHF xususiy maydonining ichki tuzilishi parallaleizm mexanizmlari yordamida yuzaga keluvchi sinonimik klasterlar va oppozitsion juftliklar orqali bir-biriga bog‘lanadi.

Qo‘l harakatini ifodalovchi fe‘llar tilshunoslikda agent – ya‘ni harakatni bajarayotgan subyekt – tajribasini ifodalovchi markaziy konseptual sohaga kiradi. Harakat fe‘llari tipologiyasi, asosan makro-trayektoriya (*move, run, go*) kabi yirik harakatlarni o‘rganadi. Shu bilan birga, ular *grasp-type* (*Qo‘l bilan ushlash yoki changallash orqali ob‘ekt ustida mustahkam, davomiy nazorat o‘rnatish*) va *manipulate-type* (*Allaqachon ushlab turgan ob‘ektni burash, aylantirish, o‘zgartirish yoki qayta joylashtirish*) fe‘llar harakat paytidagi mikro-kontakt, kuch miqdori va maqsadlilikni aniq ifodalovchi alohida guruh ekanini ham ta‘kidlashadi. O‘zbek tilshunosligida bunday fe‘llar morfologik shakllari va semantik maydonlari bo‘yicha tasniflangan, biroq ingliz va o‘zbek tillaridagi qo‘l harakati fe‘llarini qiyosini o‘rganish, ayniqsa, ularning tarjima jarayonidagi farqlarini tahlil qilish yetarli darajada chuqur amalga oshirilmagan.

Aynan B.Levinning semantik-sintaktik tasnifida qo‘l harakatini ifodalovchi fe‘llar ikki yadroviy guruhga bo‘linishi ko‘rsatilgan [4]. Birinchi guruh – *grasp-type* fe‘llar – obyektini qo‘l bilan kuchli va uzluksiz nazorat ostida ushlab turishni bildiradi. Ularning semantik matritsasi quyidagicha ko‘rsatiladi: {*kontakt kuchi*} + {*davomiylik*} parametrlariga tayangan holda shakllanadi. Bunday fe‘llarga *grasp, clutch, hold* kabilarni misol tariqasida keltirsak bo‘ladi, lekin o‘zbek tilidan ushbu fe‘llarning barchasini o‘rniga *mahkam ushlamoq* tarzida birgina qo‘l harakati fe‘lning berilishi mumkinligi tarjimaning nozikligini yo‘qotishiga olib keladi. Ikkinchi guruh – *contact type* fe‘llar – qisqa muddatli, ko‘pincha takroriy teginish yoki zarbni ifodalaydi. Bu holatda asosiy komponentlar {*qisqa kontakt*} + {*takroriylik*} sanaladi. Bunday fe‘llarga *pat, tap, stroke* kabilarni misol sifatida keltirish mumkin. O‘zbek tilida esa *yengil urmoq, silamoq* kabi qo‘l harakati fe‘llari inglizcha so‘zlarning ekvivalenti bo‘lishi mumkin. B.Levinning bunday tasnifini yuqorida qisqacha keltirib o‘tgan edik. Faqat bu tasniflashni yanada ixchamlashtirgan holda semantik parallelizmga moslashtirilgan fikrlarini keltirishga harakat qildik. O‘zbek tilida esa bunday tasniflanishlar bugungi kungacha amalga oshirilmagan. Faqatgina harakat fe‘llarini turlari keltirilib, qo‘l harakati fe‘llarini esa shu harakat fe‘llarini tarkibiga kiritilgan tasnif keltirilgan, lekin qo‘l harakati fe‘llarini alohida boshqa tasniflari o‘rganilmagan. Shu sababli B.Levin, Ch.Filmor kabi olimlar tomonidan qo‘l harakati fe‘llari bo‘yicha amalga oshirilgan tasniflarni o‘zbek tilshunosligiga ham olib kirilishi maqsadga muvofiq. Qo‘l harakatining nozikligi, undan amalga oshiriladigan harakatlar qo‘lning ishorasi orqali bajarilishi hamda semantik kengayishlari o‘zbek tilida qo‘l harakati fe‘llarini yanada chuqurroq o‘rganishni taqozo etadi. Shundan kelib chiqib, xorijiy olimlar tomonidan qo‘l harakati fe‘llarini tasnifini o‘zbek tilidagi fe‘llar bilan solishtirishga qaror qildik.

Ch. Fillmor tomonidan ishlab chiqilgan “manipulyatsiya freymi” (Manipulation Frame) ushbu fe‘llarning semantikasini uchta majburiy rol – *agent, patient* va *instrument* – asosida modellashtiradi [5]. Tarjima jarayonida ushbu rollar aniq aks ettirilmasa, fe‘lning polisemik spektrida siljish yuzaga keladi. Masalan, ingliz tilidagi *tap* fe‘lini hech qanday kontekstiv asossiz “urmoq” deb tarjima qilish o‘zbek o‘quvchisida kuch darajasini noto‘g‘ri talqin qilishga olib keladi. Shu sababli, leksik ekvivalentni tanlashda nafaqat turtki (harakat)ning davomiyligi va

kuchi, balki freym tarkibidagi rollarning to'liq rejalashtirilgan aks etishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ch. Fillmor taklif qilgan manipulyatsiya freymining keyingi rivojlanishida Result (harakatning yakuniy holati) va Force (qo'llaniladigan kuch darajasi) kabi ixtiyoriy parametrlar ajratiladi. Ingliz tilidagi qo'l harakati fe'llarini o'zbek tiliga tarjima qilishda aynan shu parametrlarga semantik jihatdan teng keladigan moslamalar muhim bo'g'inni tashkil etadi, chunki natija va kuch parametrlarini kodlash usullarida ikki til o'rtasida sezilarli strukturaviy farq mavjud. Masalan, ingliz tilidagi *squeeze* fe'li Agent – Patient – Force konfiguratsiyasini ifodalaydi: subyekt obyektga kuchli bosim o'tkazib, uni siqadi va aniq yakuniy natijaga erishadi. O'zbek tilida esa bu kuch va natija darajasi asosan "-ib" qo'shimchasi hamda *yubor* ko'makchi fe'lidan tashkil topgan komponent orqali ifodalanadi: *ezib yubormoq* shaklida affiks natijaning tugallanganligini va yuqori kuch darajasini bildiradi.

Boshqa tomondan, *stroke* fe'lida Agent – Patient – Force (-) + Iteration (+high) konfiguratsiyasi ustunlik qiladi, ya'ni harakat yengil va takroriy xarakterga ega. O'zbek tilida "-b" qo'shimchasi va *tur* yordamchi fe'li ushbu holat hamda yumshoqlikni kodlashga xizmat qiladi. *Silab turmoq* konstruktsiyasi harakatning uzoq davom etishi va past kuch darajasini ifodalovchi pragmatik signal vazifasini bajaradi.

Twist fe'li misolida esa Agent – Patient – Instrument (+hand) + Result (+change-of-shape) strukturasi kuzatiladi. Ingliz tilida bu fe'l obyekt shaklining o'zgarishini bildirsa, o'zbek tarjimasida natija odatda fe'l orqali aniq ifodalanadi: *burab ochmoq* konstruktsiyasi tarkibidagi *och* komponenti Result parametrini yorqin ko'rsatadi va harakatning yakuniy natijasini semantik markazga olib chiqadi.

Shunday qilib, *Force* va *Result* parametrlarining tarjimada qo'shilishi yoki olib tashlanishi faqat sintaktik qaror emas; ularni o'zbek tiliga moslashtirish tabiatan morfologik affikslar ("-ib", "-b") hamda leksik komponentlar (*och*, *yubor*, *tur*) orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon ikki tildagi aspektual tizimlar o'rtasida muvozanatni saqlash uchun zarur bo'lib, freym tarkibidagi ixtiyoriy rollarni hisobga olgan holda semantik to'liqlikni ta'minlaydi. Demak, qo'l harakati fe'llarini adekvat tarjima qilishda kuch va natija ko'rsatkichlari lingvistik darajada faqat sinonimiyaga tayanmasdan, balki morfo-leksik kompensatsiya tamoyili asosida rejalashtirilishi lozim. Qo'shimcha ravishda, ingliz tilidagi bir fe'lning kuch ifodasini o'zbek tilida *silamoq*, *burab ochmoq*, *ezmoq* kabi alohida birliklar bilan berish mumkin bo'lsa-da, qo'l harakatining kuch ko'rsatkichini aniq ifodalash maqsadida boshqa morfologik yoki leksik komponentlarning qo'shilishi talab etiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ingliz tilidan o'zbek tiliga (yoki aksincha) qo'l harakati fe'llarini tarjima qilish jarayonida uchta asosiy to'siq kuzatiladi:

1. semantik bo'shliqlar;
2. kuch darajasi uchun ekvivalent topish;
3. frazeologik birliklar va metaforalar bilan bog'liq xatolar.

Tillararo qiyosda ba'zi leksik birliklarning ma'no jihatdan to'liq ustma-ust tushmasligi natijasida semantik bo'shliqlar yuzaga keladi. Qo'l harakati domenida bunday bo'shliqlar odatda mikrojestlar yoki ijtimoiy jihatdan norma hisoblanmaydigan harakatlarni tarjima qilishda vujudga keladi. Bunday hollarda tarjimon tayyor ekvivalent topa olmaydi va ma'noni boshqa usullar bilan kompensatsiya qilishga majbur bo'ladi.

Semantik bo'shliqni bartaraf etishning uchta asosiy yo'llarini taklif qilamiz:

1. **Deskriptiv perifraziya** – fe’lni izohli birikma orqali ifodalash (masalan, *twiddle* → “barmoqlarini bekordan bekor aylantirmoq”). Usul semantik to’liqlikni ta’minlaydi, biroq matnni cho’zishi mumkin.
2. **Derivatsion yaratuvchanlik** – mavjud so‘z yasash resurslari asosida kontekstga mos yangi fe’l modifikatsiyalarini hosil qilish. O‘zbek tilining affiksial tizimi (masalan, “-ib”, “-b” affikslari) harakat kuchi, davomiyligi yoki natijasiga oid qo‘shimcha semantik qatlam qo‘shish imkonini beradi. Bu usul morfo-leksik kompozitsiya orqali mikrojest va murakkab harakatlarni ifodalashda samarali.
3. **Kontekstual ixtisoslashish** – harakat turi bilan uning maqsadini aralashtirishga asoslangan usul. Qo‘l harakati predikati nafaqat motorik jarayonni, balki kommunikativ funksiyani ham kodlaydi. Shu sababli predikat tanlovi leksik-semantik va pragmatik jihatdan muvofiqlashtirilishi kerak. Misol: *pinch the screen to zoom out* iborasini faqat “ekranni kichraytirmoq” deb emas, balki “ekranni ikki barmoq bilan chimchilab kichraytirmoq” tarzida to’liq freym elementlarini (agent, instrument, force, result) aks ettirgan holda berish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Ushbu maqolada parallelizm stilistik hodisa sifatida uning semantik, grammatik va kognitiv jihatlari tahlil qilindi. Shuningdek, ingliz va o‘zbek tillaridagi qo‘l harakati fe’llari Ch. Fillmorning manipulyatsiya freymi nazariyasi asosida qiyosiy o‘rganildi. Tarjima jarayonida semantik bo‘shliqlar, kuch darajasining ekvivalenti va frazeologik xatolar asosiy to‘siqlar ekanligi aniqlandi. Ushbu to‘siqlarni bartaraf etishning uchta samarali usuli – deskriptiv perifraziya, derivatsion yaratuvchanlik va kontekstual ixtisoslashish taklif etildi. Xulosa qilib aytganda, qo‘l harakati fe’llarini adekvat tarjima qilish morfo-leksik kompensatsiya tamoyiliga asoslanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Галперин И. Р. Стилистика английского языка. — Москва: Высшая школа, 1981.
2. Jakobson R. “Closing Statement: Linguistics and Poetics.” // *Style in Language*. — Cambridge, MA: MIT Press, 1960.
3. Fauconnier, G.; Turner, M. *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities*. New York: Basic Books, 2002.
4. Levin B. *English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation*. – Chicago: University of Chicago Press, 1993.
5. Fillmore Ch.J., Atkins B.T.S. *Toward a frame-based lexicon: The semantics of risk and its neighbors // Frames, fields, and contrasts: New essays in semantic and lexical organization / ed. by A. Lehrer, E.F. Kittay*. – Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1992. – P. 75–102.